

MUHANDISLIK

& IQTISODIYOT

№3

ijtimoiy-iqtisodiy, innovatsion texnik,
fan va ta'limga oid ilmiy-amaliy jurnal

2026
MART

Milliy nashrlar

OAK: <https://oak.uz/pages/4802>

05.00.00 - Texnika fanlari

08.00.00 - Iqtisodiyot fanlar

Google Scholar

OPEN ACCESS

ULRICHSWEB[®]
GLOBAL SERIALS DIRECTORY

Academic Resource Index
ResearchBib

ISSN INTERNATIONAL STANDARD SERIAL NUMBER INTERNATIONAL CENTRE

CYBERLENINKA

OpenAIRE

ROAD

INDEX COPERNICUS INTERNATIONAL

BASE

Crossref

НАУЧНАЯ ЭЛЕКТРОННАЯ БИБЛИОТЕКА LIBRARY.RU

ISSN: 3060-463X

РЭУ.РФ
РОССИЙСКИЙ ЭКОНОМИЧЕСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ
ИМЕНИ Г.В. ПЛЕХАНОВА
ТАШКЕНТСКИЙ ФИЛИАЛ

muhandislik **& iqtisodiyot**

ijtimoiy-iqtisodiy, innovatsion texnik,
fan va ta'limga oid ilmiy-amaliy jurnal

Elektron nashr, 2026-yil, mart.

Bosh muharrir:

Zokirova Nodira Kalandarovna, iqtisodiyot fanlari doktori, DSc, professor

Bosh muharrir o'rinbosari:

Shakarov Zafar G'afurovich, iqtisodiyot fanlari bo'yicha falsafa doktori, PhD, dotsent

Tahrir hay'ati:

Abduraxmanov Kalendar Xodjayevich, O'z FA akademigi, iqtisodiyot fanlari doktori, professor

Sharipov Kongratbay Avezimbetovich, texnika fanlari doktori, professor

Maxkamov Baxtiyor Shuxratovich, iqtisodiyot fanlari doktori, professor

Abduraxmanova Gulnora Kalandarovna, iqtisodiyot fanlari doktori, professor

Shaumarov Said Sanatovich, texnika fanlari doktori, professor

Turayev Bahodir Xatamovich, iqtisodiyot fanlari doktori, professor

Nasimov Dilmurod Abdulloyevich, iqtisodiyot fanlari doktori, professor

Allayeva Gulchexra Jalgasovna, iqtisodiyot fanlari doktori, professor

Arabov Nurali Uralovich, iqtisodiyot fanlari doktori, professor

Maxmudov Odiljon Xolmirzayevich, iqtisodiyot fanlari doktori, professor

Xamrayeva Sayyora Nasimovna, iqtisodiyot fanlari doktori, professor

Bobonazarova Jamila Xolmurodovna, iqtisodiyot fanlari doktori, professor

Irmatova Aziza Baxromovna, iqtisodiyot fanlari doktori, professor

Bo'taboyev Mahammadjon To'ychiyevich, iqtisodiyot fanlari doktori, professor

Shamshiyeva Nargizaxon Nosirxuja kizi, iqtisodiyot fanlari doktori, professor,

Xolmuxamedov Muhsinjon Murodullayevich, iqtisodiyot fanlari nomzodi, dotsent

Xodjayeva Nodiraxon Abdurashidovna, iqtisodiyot fanlari nomzodi, dotsent

Amanov Otabek Amankulovich, iqtisodiyot fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), dotsent

Toxirov Jaloliddin Ochil o'g'li, texnika fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD)

Qurbonov Samandar Pulatovich, iqtisodiyot fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD)

Zikriyoyev Aziz Sadulloyevich, iqtisodiyot fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD)

Tabayev Azamat Zaripbayevich, iqtisodiyot fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD)

Sxay Lana Aleksandrovna, iqtisodiyot fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), dotsent

Ismoilova Gulnora Fayzullayevna, iqtisodiyot fanlari nomzodi, dotsent

Djumaniyazov Umrbek Ilxamovich, iqtisodiyot fanlari nomzodi, dotsent

Kasimova Nargiza Sabitdjanovna, iqtisodiyot fanlari nomzodi, dotsent

Kalanova Moxigul Baxritdinovna, dotsent

Ashurzoda Luiza Muxtarovna, iqtisodiyot fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD)

Sharipov Sardor Begmaxmat o'g'li, iqtisodiyot fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD)

Sharipov Botirali Roxataliyevich, iqtisodiyot fanlari nomzodi, professor

Tursunov Ulug'bek Sativoldiyevich, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), dotsent

Bauyetdinov Majit Janizaqovich, Toshkent davlat iqtisodiyot universiteti dotsenti, PhD

Botirov Bozorbek Musurmon o'g'li, Texnika fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD)

Sultonov Shavkatjon Abdullayevich, Kimyo fanlari doktori, (DSc)

Jo'raeva Malohat Muhammadovna, filologiya fanlari doktori (DSc), professor.

Yusupov Maxamadamin Abduxamidovich, iqtisodiyot fanlari nomzodi (DSc), professor

Kalonova Moxigul Baxritdinovna, iqtisodiyot fanlari nomzodi (PhD), dotsent

Mirzayev Kulmamat Djanzakovich, iqtisodiyot fanlari nomzodi (DSc), professor.

Karimova Nilufar Sadirdin qizi, iqtisodiyot fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD)

Norboyev Odil Abrayevich, iqtisodiyot fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), dotsent

Nasimov Dilmurod Abdulloyevich, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor

Mirzayev Kulmamat Djanzakovich, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor

Karimova Nilufar Sadirdin qizi, iqtisodiyot fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD)

Pardaev Umiddjon Uralovich, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor

muhandislik & iqtisodiyot

ijtimoiy-iqtisodiy, innovatsion texnik,
fan va ta'limga oid ilmiy-amaliy jurnal

- 05.01.00 – Axborot texnologiyalari, boshqaruv va kompyuter grafikasi
- 05.01.01 – Muhandislik geometriyasi va kompyuter grafikasi. Audio va video texnologiyalari
- 05.01.02 – Tizimli tahlil, boshqaruv va axborotni qayta ishlash
- 05.01.03 – Informatikaning nazariy asoslari
- 05.01.04 – Hisoblash mashinalari, majmualari va kompyuter tarmoqlarining matematik va dasturiy ta'minoti
- 05.01.05 – Axborotlarni himoyalash usullari va tizimlari. Axborot xavfsizligi
- 05.01.06 – Hisoblash texnikasi va boshqaruv tizimlarining elementlari va qurilmalari
- 05.01.07 – Matematik modellashtirish
- 05.01.11 – Raqamli texnologiyalar va sun'iy intellekt
- 05.02.00 – Mashinasozlik va mashinashunoslik
- 05.02.08 – Yer usti majmualari va uchish apparatlari
- 05.03.02 – Metrologiya va metrologiya ta'minoti
- 05.04.01 – Telekommunikatsiya va kompyuter tizimlari, telekommunikatsiya tarmoqlari va qurilmalari. Axborotlarni taqsimlash
- 05.05.03 – Yorug'lik texnikasi. Maxsus yoritish texnologiyasi
- 05.05.05 – Issiqlik texnikasining nazariy asoslari
- 05.05.06 – Qayta tiklanadigan energiya turlari asosidagi energiya qurilmalari
- 05.06.01 – To'qimachilik va yengil sanoat ishlab chiqarishlari materialshunosligi
- 05.08.03 – Temir yo'l transportini ishlatish
- 05.09.01 – Qurilish konstruksiyalari, bino va inshootlar
- 05.09.04 – Suv ta'minoti. Kanalizatsiya. Suv havzalarini muhofazalovchi qurilish tizimlari
- 10.00.06 – Qiyosiy adabiyotshunoslik, chog'ishtirma tilshunoslik va tarjimashunoslik
- 10.00.04 – Yevropa, Amerika va Avstraliya xalqlari tili va adabiyoti
- 08.00.01 – Iqtisodiyot nazariyasi
- 08.00.02 – Makroiqtisodiyot
- 08.00.03 – Sanoat iqtisodiyoti
- 08.00.04 – Qishloq xo'jaligi iqtisodiyoti
- 08.00.05 – Xizmat ko'rsatish tarmoqlari iqtisodiyoti
- 08.00.06 – Ekonometrika va statistika
- 08.00.07 – Moliya, pul muomalasi va kredit
- 08.00.08 – Buxgalteriya hisobi, iqtisodiy tahlil va audit
- 08.00.09 – Jahon iqtisodiyoti
- 08.00.10 – Demografiya. Mehnat iqtisodiyoti
- 08.00.11 – Marketing
- 08.00.12 – Mintaqaviy iqtisodiyot
- 08.00.13 – Menejment
- 08.00.14 – Iqtisodiyotda axborot tizimlari va texnologiyalari
- 08.00.15 – Tadbirkorlik va kichik biznes iqtisodiyoti
- 08.00.16 – Raqamli iqtisodiyot va xalqaro raqamli integratsiya
- 08.00.17 – Turizm va mehmonxona faoliyati

Ma'lumot uchun, OAK
Rayosatining 2024-yil 28-avgustdagi 360/5-son qarori bilan "Dissertatsiyalar asosiy ilmiy natijalarini chop etishga tavsiya etilgan milliy ilmiy nashrlar ro'yxati"ga texnika va iqtisodiyot fanlari bo'yicha "Muhandislik va iqtisodiyot" jurnali ro'yxatga kiritilgan.

Muassis: "Tadbirkor va ishbilarmon" MChJ

Hamkorlarimiz:

1. Toshkent shahridagi G.V.Plexanov nomidagi Rossiya iqtisodiyot universiteti
2. Toshkent davlat iqtisodiyot universiteti
3. Toshkent irrigatsiya va qishloq xo'jaligini mexanizatsiyalash muhandislari instituti" milliy tadqiqot universiteti
4. Islom Karimov nomidagi Toshkent davlat texnika universiteti
5. Muhammad al-Xorazmiy nomidagi Toshkent axborot texnologiyalari universiteti
6. Toshkent davlat transport universiteti
7. Toshkent arxitektura-qurilish universiteti
8. Toshkent kimyo-texnologiya universiteti
9. Jizzax politexnika instituti

MUNDARIJA

KORXONALARDA ICHKI AUDIT TIZIMINING BOSHQARUV QARORLARI QABUL QILISHDAGI O'RNINI	24
Mexmonaliyev Ulug'bek Erkinjon o'g'li	
FISKAL SIYOSAT SAMARADORLIGI VA SOLIQ TUSHUMLARI DINAMIKASI: O'ZBEKISTON MISOLIDA ILMIY TAHLIL	30
Abduraimova Nigora Abdugapparovna	
YASHIRIN IQTISODIYOTNI KELITIRIB CHIQUARUVCHI ASOSIY OMILLAR HAMDA IQTISODIYOTGA TA'SIRI	37
Toxtabayev Oybek Odilovich	
QISHLOQ XO'JALIGI OZIQ-OVQAT SANOATI KORXONALARIDA ZAMONAVIY BOSHQARUV	42
Rasulova Muxabbat Teshabayevna, Normurodov Sarvar Norboy o'g'li	
O'ZBEKISTON GLOBAL-IQTISODIY RAQOBATBARDOSHLIGINI OSHIRISHDA RAQAMLI IQTISODIYOTNING O'RNINI	48
Kuvatova Oliya Sheraliyevna	
QURILISH SANOATIDA KICHIK BIZNES SUBYEKTLARINING IQTISODIY MOHIYATI VA ULARNI KAPITAL BOZORI INSTRUMENTLARI ORQALI MOLIALASHTIRISH IMKONIYATLARI.....	54
Igitov Jurabek Kuzibekovich	
IQTISODIY ISLOHOTLAR DAVRIDA TIJORAT BANKLARINING INVESTITSIYA FAOLIYATINI RIVOJLANTIRISHNING OMILLARI	61
Yangiboyev F.B.	
TIJORAT BANKLARIDA MUAMMOLI KREDITLARNI ERTA ANIQLASH VA BOSHQARISHNING INTEGRATSIYALASHGAN RISK-INDEKS MODELINI	68
Kalandarov Abdulla Baxtiyorovich, Rajabov Shoxrux Suvon o'g'li	
RUX VA QO'RG'O'SHINNI SELEKTIV AJRATIB OLISHNI KOMBINATSIYALASH TEXNOLOGIYASI VA NAZARIYASI.....	74
Eshonqulov Uchqun Xudaynazar o'g'li, Haqberdiyev Dilshod Qodir o'g'li	
UY-JOY QURILISHI HAJMINI UZOQ MUDDATLI PROGNOZLASHDA EKONOMETRIK MODELLASHTIRISH USULLARINI TAKOMILLASHTIRISH	81
Qidirniyazov Ajiniyaz Sherniyazovich	
O'ZBEKISTONDA BOG'DORCHILIKNI RIVOJLANTIRISHDA IQLIM VA TABIIY OFATLAR NATIJASIDA YETKAZILDAN TALOFATLARNI DAVLAT TOMONIDAN KOMPENSATSIYA QILISH MEKANIZMI.....	85
Sattorov Orifjon Boymurodovich	
AHOLI MOLIVAVIY SAVODXONLIGINI OSHIRISH ORQALI YASHIRIN IQTISODIYOTNI QISQARTIRISH MEKANIZMLARI.....	90
Abdug'aniyev Uchqun Habibulla o'g'li	
O'ZBEKISTON QURILISH SANOATIDA KICHIK BIZNES SUBYEKTLARINING RIVOJLANISH DINAMIKASI VA TENDENSIYALARI	96
Musaeva Aynura Abayxolievna	
THEORETICAL AND METHODOLOGICAL FOUNDATIONS OF SOCIAL INFRASTRUCTURE TRANSFORMATION IN THE CONTEMPORARY ENVIRONMENT.....	104
Normurodov Khusan Eshmakhmatovich	
AKSIYADORLIK JAMIYATLARINING INVESTITSION FAOLLIGINI BAHOLASH YO'LLARI	108
Begamov S.X.	
DEBITORLIK QARZLARINING STRATEGIK BOSHQARUV HISOBINI TASHKIL QILISH YO'NALISHLARI	112
Normatova Gulmira Xayrullaevna	

SOLIQLARNI PROGNOZLASH METODOLOGIYASINI TAKOMILLASHTIRISH AMALIYOTI TAHLILI.....	118
Ergashov Jamshid Ashurovich	
MEHNAT XARAJATLARI HISOB: NAZARIY ASOSLAR, USULLAR VA BOSHQARUVDA AHAMIYATI.....	126
Tulyaganov Abdumalik Abdiraximovich	
KORPORATIV XIZMATLARNING BANK FOYDASIGA TA'SIRI: KOMISSION VA FOIZLI DAROMADLAR TAHLILI	131
Qurbonov Abror Abdullayevich	
TIJORAT BANKLARIDA MUAMMOLI KREDITLARNI BOSHQARISH TIZIMINI TAKOMILLASHTIRISHNING INSTITUTSIONAL VA TASHKILY MEXANIZMLARI.....	136
Djamalov G'ofir Oribjanovich	
OCHIQLIK INDEKSI VA KORRUPSIYAGA QARSHI KURASH SAMARADORLIGI: O'ZBEKISTON TAJRIBASINING INSTITUTSIONAL TAHLILI	144
Diilshod Pulatov, Uchqun Abdug'aniyev	
DUNYO SUG'URTA KOMPANIYALARINING MOLIVAVIY HOLATI VA NATIJALARI TAHLILI.....	153
Alimov Baxodir Batirovich	
QISHLOQ HUDUDLARIDA XIZMAT KO'RSATISH SAMARADORLIGINI OSHIRISH IMKONIYATLARI.....	160
Yuldashova Nilufar Ziyabayevna	
QURILISH TASHKILOTLARIDA BOSHQARUV SAMARADORLIGINI OSHIRISHNING INNOVATSION USULLARI	164
Muxibova Guli Yarkinovna, Sharifxodjayeva Odina Ulug'bek qizi	
AXBOROT-RESURS MARKAZLARINING TA'LIM JARAYONIGA TA'SIRINI BAHOLASH.....	168
Pirmedova Xayitgul Muxammedovna	
IJTIMOYIY HIMOYA QAMROVINI KENGAYTIRISH MEXANIZMLARI: XALQARO TAJRIBA VA INSTITUSIONAL YONDASHUVLAR.....	173
Bafoyev Farrux Jo'raqulovich	
KORXONALARDA AI-DRIVEN "DECISION SUPPORT SYSTEMS" (DSS)NI JORIY ETISHNING KONSEPTUAL ASOSLARI	181
Mardanova Ra'no	
STRENGTHENING THE FINANCING OF FAMILY-OWNED ENTERPRISES IN UZBEKISTAN THROUGH BANK CREDIT	186
Baymuratova Zina Aqilbekovna, Ibadullaeva Asal Ulugbek qizi	
SUN'IY INTELLEKT ASOSIDA DAVLAT BOSHQARUV TIZIMLARINI RAQAMLASHTIRISH	192
Aytmuratov Qutlimurat Jalgasovich	
ATTRACTING INVESTMENTS FROM FINANCIAL MARKETS AND FACTORS INFLUENCING THE INCREASE OF THEIR ATTRACTIVENESS	196
Kholov Sherali Akhrorboyevich	
MARKAZIY OSIYODA TRANSCHEGARAVIY SUV RESURSLARINI BOSHQARISH VA ADOLATLI TAQSIMLASHNING NAZARIY-HUQUQIY ASOSLARI.....	200
Matkarimov Mansur	
XALQARO XIZMATLAR SAVDOSIDA TIBBIY TURIZMNING IQTISODIY AHAMIYATI.....	206
Farxodova Shohnoz Umidbek qizi	
BANK XIZMATLARI SIFATINI BAHOLASHNING KO'P OMILLI INDIKATORLARI TIZIMI	213
Ibroximov Iloxomjon Shavkatjon o'g'li	
SANOAT KORXONALARINI IQTISODIY FAOLIYATINI OPTIMALLASHTIRISH YO'LLARI	219
Tillayeva Barno Ramiztdinovna	
NOTIJORAT TASHKILOTLAR FAOLIYATIDA AUDITORLIK TEKSHIRUVI VA AUDITORLIK HISOBOTLARINING O'ZIGA XOSLIGI.....	224
Xolmirzayev Ulug'bek Abdulazizovich, Ubaydullayev Toxirjon Abdullajanovich	

ЦИФРОВЫЕ ИНСТРУМЕНТЫ РЕИНТЕГРАЦИИ ВОЗВРАЩАЮЩИХСЯ ТРУДОВЫХ МИГРАНТОВ: МЕЖДУНАРОДНАЯ ПРАКТИКА И ВОЗМОЖНОСТИ ДЛЯ КЫРГЫЗСТАНА.....	230
<i>Амантурова Дилбара Кыдыкбековна</i>	
РОЛЬ ПРОФЕССИОНАЛЬНО-ОРИЕНТИРОВАННОЙ ЛЕКСИКИ В ЯЗЫКОВОЙ ПОДГОТОВКЕ ИНОСТРАННЫХ СТУДЕНТОВ ТЕХНИЧЕСКОГО ПРОФИЛЯ.....	237
<i>Асрарова М.У.</i>	
О СКОРИНГОВЫХ МЕТОДАХ ЭКСПРЕСС-АНАЛИЗА ДОХОДНОСТИ АКЦИЙ УЗБЕКСКИХ ЭМИТЕНТОВ.....	242
<i>Ирмухамедова Муслима Дилшодовна</i>	
UY-JOY QURILISHIDA ESKROU MEKANIZMLARINI JORIY ETISH ORQALI INVESTITSION XAVFSIZLIK VA MOLIVAVIY SHAFFOFLIKNI TA'MINLASH	247
<i>Karimov Inomjon Ortikbaevich</i>	
YASHIL IQTISODIYOT SHAROITIDA KICHIK BIZNESNING RAQOBATBARDOSHLIGINI OSHIRISH MASALALARI	254
<i>Kamoliddinov Ilhomjon Muxammadjonovich, Kobilov Murod Vakkosovich</i>	
TIJORAT BANKLARI RAQOBATBARDOSHLIGINING MOLIVAVIY BARQARORLIK KO'RSATKICHLARIGA TA'SIRINI BAHOLASH.....	259
<i>Axmedov Toxirjon Xasanjon o'g'li</i>	
SANOAT KORXONALARI IQTISODIY XAVFSIZLIGINI TA'MINLASHDA ENERGETIKA VA ISHLAB CHIQRISH SALOHİYATINING ROLI	264
<i>Tursunxo'jayev Sardor Jamoliddin o'g'li</i>	
TIJORAT BANKLARIDA KOMPLAENS-NAZORAT TIZIMI ORQALI RISKLARNI SAMARALI BOSHQRISH	270
<i>Fayziyev Sherzod Djunaydilloyevich</i>	
СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ УПРАВЛЕНИЯ БАНКОВСКИМИ РИСКАМИ И СТРАХОВАНИЯ ФИНАНСОВЫХ ОПЕРАЦИЙ В УСЛОВИЯХ РАЗВИТИЯ ДИСТАНЦИОННОГО БАНКИНГА В ХОРЕЗМСКОЙ ОБЛАСТИ.....	275
<i>Бахтиёрв Худайберган Хамдам угли</i>	
DOIMIY BO'LMAGAN KUCH TA'SIRIDA DEFORMATSIYALANUVCHAN STANDART CHIZIQLI QATTIQ MODEL ISHLAB CHIQRISH VA SONLI TAHLIL QILISH.....	282
<i>Ahmadov Ilhom Aktam o'g'li, Isomova Sabohat Islom qizi</i>	
YOUTH ENTREPRENEURSHIP AS A FACTOR OF STRUCTURAL ECONOMIC TRANSFORMATION IN UZBEKISTAN.....	290
<i>Isakjanova Saboxat Muhamedovna</i>	
МОДЕЛИРОВАНИЕ САМОВОЗБУЖДЕНИЕ НЕЯВНОПОЛЮСНОГО СИНХРОННОГО ГЕНЕРАТОРА ПРОДОЛЬНО-ПОПЕРЕЧНОГО ВОЗБУЖДЕНИЯ	298
<i>Пирматов Нурали Бердиёрович, Бекишев Аллаберген Ергашевич, Бердиёров Улугбек Нурали угли, Бердиёров Улмасбек Нурали угли</i>	
YURTIMIZDAGI EKOLOGIK SOF YOG'OCH MATERIALLARIDAN TAYYORLANGAN ORAYOPMA KONSTRUKSIYALARINING CHO'ZILISHGA QARSHILIGI	305
<i>Yunusaliyev Elmurod Muhammadyaqubovich, Toshpulatov Ilhomjon Baxtiyorovich</i>	
AYDAR-ARNASOY KO'LLAR TIZIMINING SHAKLLANISH BOSQICHLARI VA ZAMONAVIY EKOLOGIK MUAMMOLARI	311
<i>Aminov Hamza Husanovich, Madrimov Rajabboy Masharipovich, Xamdullayeva Aziza Baxtiyor qizi</i>	
EXPLAINABLE AI YORDAMIDA SOC UCHUN TUSHUNTIRILADIGAN KIBERXAVF ANIQLASH TIZIMINI ISHLAB CHIQRISH	318
<i>N.N. Jo'rayev, A.Sh. Juraboyev</i>	
QUYOSH FOTOELEKTRIK MODULLARINI SUV YORDAMIDA TOZALASH VA SOVITISH USULLARI TAHLILI	324
<i>Ibragimov Umidjon Hikmatullayevich, Qodirov Jobir Ro'zimatovich, Izomov Shahzod Niyoz o'g'li, To'ymurodov Quvonchbek Sherzod o'g'li</i>	

RAQAMLI TEXNOLOGIYALARNING QURILISH SOHASIGA INTEGRATSIYASI: ILG'OR XALQARO TAJRIBA	332
Fayziyeva Gulnoza Abdurahmonovna	
ФАКТОРЫ НАЛОГОВОЙ КУЛЬТУРЫ И ИХ ВЛИЯНИЕ НА СОБИРАЕМОСТЬ НАЛОГОВ: СОЦИОЛОГИЧЕСКИЙ И ЭКОНОМИЧЕСКИЙ АНАЛИЗ	339
Хакимова Ситора Ильёсжон кизи, Муталова Дилором Махамаджановна	
ИННОВАЦИОННЫЕ МЕТОДЫ ЭКСПЕРТНОГО ПРОГНОЗИРОВАНИЯ КОМПЕТЕНЦИЙ В ЦИФРОВОЙ ЭКОНОМИКЕ	345
Л.А. Кадырова, Б. Н. Эгамов	
О'ZBEKISTON RESPUBLIKASIDA SUG'URTA BOZORINING TUZILISHI TAHLILI	350
G'oziyeva Aziza Abdusalomovna	
MINTAQALARDA INNOVATSION FAOLIYATNI MOLIYALASHTIRISH MANBALARINI DIVERSIFIKATSIYA QILISH MASALALARI	358
Xamrayev Quvvat Iskandarovich	
KONTEYNERLI TASHUVLARNING JORIY HOLATI, MAVJUD MUAMMOLAR VA RIVOJLANTIRISH ISTIQBOLLARI	366
Samatov G'affor Alloqulovich, Xolmatov Bekzod Nurmatovich, Toxirov Maxmudjon Murodjon o'g'li, Absattarov Isomiddin Xotam o'g'li	
KICHIK BIZNES KORXONALARIDA ISHLAB CHIQRISH OMILLARI BO'YICHA NOMUVOFIQLIKNI ANIQLASH VA BARTARAF ETISH MEKANIZMI	381
Kaypnazarova Gulshad Xojamuratovna	
TASHQI SAVDO BALANSINI MUVOZANATLASHTIRISH: NAZARIY VA AMALIY JIHATLAR	386
Rahimov Eshmurod Normurodovich, Misliiddinov Ikromjon Kamoliddin o'g'li	
SIFATLI TIBBIY XIZMAT KO'RSATISH VA AHOLIGA QAMROVNI TA'MINLASHDA BOSHQARUV QARORLARINING AHAMIYATI	391
Satvoldiyev Ulugbek Kamilovich	
SUN'IY INTELLEKT TIZIMLARIDA GIPERPARAMETRLARNI MATEMATIK OPTIMALLASHTIRISH USULLARI	396
Husan Arziqulov Normurod o'g'li	
ENHANCING THE SERVICE SECTOR AS A MEANS OF CREATING EMPLOYMENT IN TOURISM INFRASTRUCTURE	401
Zarikeev Rasul Polatovich	
EXPANDING BANK CREDIT OPPORTUNITIES FOR FAMILY-OWNED ENTERPRISES IN UZBEKISTAN	406
Isakov Janabay Yakipbaevich	
BANKS' BROKERAGE AND ADVISORY SERVICES IN FACILITATING SECURITIES TRANSACTIONS AND IMPROVING MARKET LIQUIDITY	412
Isakov Isobek Janabay uli	
АКТУАЛЬНЫЕ ПРОБЛЕМЫ РАЗВИТИЯ МЕХАНИЗМОВ ФИНАНСИРОВАНИЯ ВНЕШНЕЙ ТОРГОВЛИ	416
Ибрагимов Мансур Ахметович	
ОПТИМИЗАЦИЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ЛОГИСТИЧЕСКИХ ПРОВАЙДЕРОВ В УСЛОВИЯХ ПОСТРОЕНИЯ НОВЫХ ЦЕПЕЙ ПОСТАВОК	421
Маннапова Феруза Фахриддин кызы	
О'ZBEKISTON RESPUBLIKASIDA ISLOM MOLIYASINI HUQUQIY TARTIBGA SOLISH VA INSTITUSIONAL ASOSLARINI TAKOMILLASHTIRISH MASALALARI	428
Isroilov Obid Olimjonovich	
OZIQ-OVQAT BOZORI KON'YUNKTURASINI BAHOLASHDA KO'P OMILLI REGRESSIYA MODELINING SAMARADORLIGI	433
Abduraxmonov Adxamjon Sultonboyevich	

AHOLI TURMUSH TARZINI YAXSHILASHNING ISTIQBOLLARI.....	438
Djuraeva Didora Sobirjonovna	
ZAMONAVIY MOLIYAVIY INFRATUZILMANING INSTITUSIONAL ASOSLARI: TO'LOV TIZIMLARI NAZARIYASI VA O'ZBEKISTON AMALIYOTI	441
Toshniyozov Sherali Kamoliddinovich	

O'ZBEKISTON RESPUBLIKASIDA ISLOM MOLIYASINI HUQUQIY TARTIBGA SOLISH VA INSTITUSIONAL ASOSLARINI TAKOMILLASHTIRISH MASALALARI

Isroilov Obid Olimjonovich

“International school of finance technology and science” instituti

Mustaqil tadqiqotchi

ORCID: 0009-0002-6616-6292

E-mail: obidisroilov1212@gmail.com

Annotatsiya. Mazkur tadqiqotda O'zbekiston Respublikasida islom moliyasini huquqiy tartibga solishning mavjud holati tahlil qilindi. Islom moliyasi foizni taqiqlash, xavf-xatarni taqsimlash va real aktivlarga asoslangan moliyalashtirish tamoyillariga tayangan. Tizim asosan islom banklari, sukuk (islomiy qimmatli qog'ozlar), takaful (islomiy sug'urta) va islom fondlarini qamrab oladi. Tadqiqot davomida amaldagi qonunchilik tahlil qilindi va uning islom moliyasi instrumentlarini to'liq tartibga solish uchun yetarli emasligi aniqlandi. Natijalar shuni ko'rsatadiki, islom moliyasiga oid maxsus huquqiy mexanizmlarni joriy etish mamlakat moliya tizimini diversifikatsiya qilish va investitsiyalarni jalb qilishga xizmat qiladi.

Kalit so'zlar: islom moliyasi, islom banki, sukuk, takaful, vaqf, islom nazorati, huquqiy tartibga solish.

Abstract. This study analyzes the current state of legal regulation of Islamic finance in the Republic of Uzbekistan. Islamic finance is based on the principles of prohibition of interest, risk-sharing, and financing backed by real assets. The system primarily includes Islamic banks, sukuk (Islamic securities), takaful (Islamic insurance), and Islamic funds. The analysis of existing legislation revealed that current laws are insufficient to fully regulate Islamic finance instruments. The results indicate that introducing specific legal mechanisms for Islamic finance can help diversify the country's financial system and attract investments.

Keywords: Islamic finance, Islamic bank, sukuk, takaful, waqf, Sharia supervision, legal regulation.

Аннотация. В данном исследовании проанализировано текущее состояние правового регулирования исламских финансов в Республике Узбекистан. Исламские финансы основаны на принципах запрета процента, распределения рисков и финансирования, основанного на реальных активах. Система включает исламские банки, сукук (исламские ценные бумаги), такафул (исламское страхование) и исламские фонды. В ходе исследования было выявлено, что действующее законодательство недостаточно для полного регулирования инструментов исламских финансов. Результаты показывают, что внедрение специальных правовых механизмов для исламских финансов способствует диверсификации финансовой системы страны и привлечению инвестиций.

Ключевые слова: исламские финансы, исламский банк, сукук, такафул, вакф, шариатский надзор, правовое регулирование.

KIRISH

So'nggi yillarda jahon moliya tizimida islom moliyasining ulushi barqaror ravishda ortib bormoqda [6]. Islom moliyasi foizni taqiqlash, xavf-xatarni adolatli taqsimlash va real iqtisodiy aktivlarga asoslangan moliyalashtirish tamoyillari bilan an'anaviy moliya tizimidan farq qiladi [3;7]. Ushbu xususiyatlar islom moliyasini iqtisodiy barqarorlikni ta'minlash, sarmoyalarni jalb qilish hamda moliyaviy inklyuziyani kengaytirishda muhim moliyaviy mexanizm sifatida qarashga asos bo'lmoqda [4]. Shu bois, so'nggi yillarda islom moliyasi sohasida ilmiy tadqiqotlar soni ham sezilarli darajada ortib bormoqda [1].

Hozirgi kunda islom moliyasi xizmatlari jahonning ko'plab mamlakatlarida joriy etilgan bo'lib, islom banklari, sukuk bozori, takaful tizimi va islomiy investitsiya fondlari orqali moliyaviy xizmatlar ko'rsatilmoqda [6;7]. Mazkur

moliyaviy instrumentlar iqtisodiyotning turli sohalariga investitsiyalar jalb qilish, tadbirkorlikni qo'llab-quvvatlash va moliyaviy xizmatlardan foydalanish imkoniyatlarini kengaytirishga xizmat qilmoqda.

O'zbekistonda ham so'nggi yillarda islom moliyasi xizmatlariga bo'lgan qiziqish va talab ortib bormoqda. Mamlakat iqtisodiyotiga investitsiyalarni jalb qilish, moliya bozorini diversifikatsiya qilish hamda aholining moliyaviy xizmatlardan foydalanish imkoniyatlarini kengaytirish nuqtai nazaridan islom moliyasi muhim ahamiyatga ega. Biroq, amaldagi qonunchilik asosan an'anaviy moliya tizimiga moslashgan [10] bo'lib, islom moliyasi instrumentlarini to'liq va kompleks tarzda tartibga solish uchun zarur bo'lgan huquqiy mexanizmlar hali yetarli darajada shakllanmagan. Shu sababli mamlakatda islom moliya tizimini huquqiy jihatdan tartibga solish masalalarini ilmiy jihatdan tahlil qilish [8] va amaldagi qonunchilikni takomillashtirish dolzarb vazifalardan biri hisoblanadi.

Mazkur tadqiqotning obyekti sifatida O'zbekiston Respublikasida islom moliyasi tizimining shakllanish va rivojlanish jarayonlari tanlab olingan bo'lib, uning predmetini ushbu sohani huquqiy tartibga solish mexanizmlari va institusional asoslari tashkil etadi. Tadqiqotning asosiy muammosi shundan iboratki, mamlakatimizda islom moliyasi instrumentlarini amaliyotga joriy etish bo'yicha muayyan tashabbuslar mavjud bo'lsa-da, sohani tartibga soluvchi kompleks huquqiy baza yetarli emas va amaldagi qonunchilik asosan an'anaviy bank tizimiga moslashgan.

Shundan kelib chiqqan holda, tadqiqotning maqsadi – O'zbekistonda islom moliyasining huquqiy holatini chuqur tahlil qilish orqali milliy qonunchilikni xalqaro standartlar asosida takomillashtirish bo'yicha ilmiy asoslangan taklif va amaliy tavsiyalar ishlab chiqishdan iboratdir. Ushbu maqsadga erishish yo'lida islom moliyasining nazariy-huquqiy poydevorini o'rganish, mahalliy me'yoriy bazadagi bo'shliqlarni aniqlash, ilg'or xorijiy tajribani qiyosiy tahlil qilish hamda sohani tizimli tartibga soluvchi institusional yechimlarni shakllantirish kabi muhim vazifalar amalga oshiriladi.

MAVZUGA OID ADABIYOTLAR SHARHI.

Islom moliya tizimini huquqiy tartibga solish masalalari xalqaro ilmiy tadqiqotlarda keng o'rganilmoqda. Ayniqsa, islom bank tizimining iqtisodiy samaradorligi, huquqiy asoslari va moliya bozorida o'rni bilan bog'liq masalalarga alohida e'tibor qaratilmoqda.

Xalqaro tadqiqotlarda islom bank tizimiga ta'sir etuvchi omillar keng tahlil qilingan. Masalan, ayrim tadqiqotlarda islom banklarining samaradorligiga tashqi muhit va mintaqaviy omillarning ta'siri o'rganilgan. Ushbu tadqiqot natijalariga ko'ra, islom banklarining moliyaviy ko'rsatkichlari turli mintaqalarda farq qilishi va iqtisodiy muhit banklar faoliyatiga sezilarli ta'sir ko'rsatishi aniqlangan. Shuningdek, islom bank tizimida islom dini qoidalariga asoslangan boshqaruv mexanizmlari bank tizimining barqarorligini ta'minlashda muhim ahamiyat kasb etishi ta'kidlangan [4].

Boshqa tadqiqotlarda islom moliyasining innovatsion rivojlanishi, raqamli texnologiyalar bilan integratsiyasi hamda global moliya tizimidagi o'rni tahlil qilingan. Xususan, 2000–2023 yillar davomida chop etilgan ilmiy ishlar tahlili natijasida islom moliyasi tadqiqotlari bir nechta asosiy yo'nalishlarda rivojlanayotgani aniqlangan. Ularga islom diniga muvofiq moliyaviy instrumentlar, risklarni boshqarish, sukuk bozori, moliyaviy tartibga solish hamda fintex texnologiyalari kiradi. Shu bilan birga, tadqiqotlarda islom moliyasining barqaror rivojlanish maqsadlari bilan integratsiyasi tobora muhim ilmiy yo'nalishga aylanayotgani qayd etilgan [1].

Islom bank tizimining huquqiy tartibga solinishi masalasi ham ilmiy tadqiqotlarda muhim o'rin tutadi. Ayrim tadqiqotlarda rivojlanayotgan davlatlarda islom bank tizimi uchun huquqiy bazani shakllantirishning o'ziga xos xususiyatlari tahlil qilingan. Masalan, ayrim mamlakatlarda islom bank tizimini tartibga solish an'anaviy bank qonunchiligi asosida amalga oshirilayotgani, bu esa islom moliyasi mexanizmlarini to'liq amalga oshirishda ma'lum cheklovlarni keltirib chiqarayotgani ta'kidlangan. Shuningdek, islom moliyasi institutlarini rivojlantirish uchun maxsus huquqiy mexanizmlar va normativ bazani takomillashtirish zarurligi qayd etilgan [3].

Bundan tashqari, ayrim tadqiqotlarda islom moliya instrumentlarining amaliy qo'llanilishi ham tahlil qilingan. Xususan, mushoraka kabi sherikchilik asosidagi moliyalashtirish modellari qishloq xo'jaligi va kichik biznesni moliyalashtirishda samarali mexanizm sifatida ko'rib chiqilgan. Bu modellar foizga asoslangan moliyalashtirishdan farq qilib, risklarni ishtirokchilar o'rtasida taqsimlash tamoyiliga asoslanadi [4].

O'zbekistonlik tadqiqotchilar ham islom moliyasini joriy etish va uning iqtisodiy ahamiyatini o'rganishga e'tibor qaratmoqdalar. Mahalliy olimlar ishlarida islom bank xizmatlarini milliy moliya tizimiga integratsiya qilish, huquqiy bazani takomillashtirish va moliyaviy inklyuziyani kengaytirish masalalari tahlil qilingan. Biroq mavjud tadqiqotlar asosan nazariy yondashuvlarga asoslangan bo'lib, islom moliyasi va barqaror rivojlanish ko'rsatkichlari o'rtasidagi bog'liqlikni bibliometrik tahlil asosida o'rganish ishlari yetarlicha amalga oshirilmagan.

Umuman olganda, xalqaro ilmiy tadqiqotlar islom moliyasining iqtisodiy barqarorlikni ta'minlash, moliyaviy inklyuziyani kengaytirish hamda barqaror iqtisodiy rivojlanishga xizmat qilishda muhim ahamiyatga ega ekanligini ko'rsatadi. Shu bilan birga, islom bank tizimini samarali rivojlantirish uchun huquqiy tartibga solish

mexanizmlarini takomillashtirish, islom dini talablariga mos institutsional muhitni shakllantirish va moliya bozori infratuzilmasini rivojlantirish muhim ahamiyat kasb etadi.

Nazariy-konseptual asoslar. Islom moliyasi nazariyasi islom huquqi tamoyillariga asoslanadi. Uning asosiy prinsiplari qatoriga foizni taqiqlash, noaniqlik (g'aror)ni cheklash, xavf-xatarni adolatli taqsimlash hamda real iqtisodiy aktivlarga asoslangan moliyalashtirish kiradi. Ushbu tamoyillar islom moliyasining an'anaviy moliya tizimidan farq qiluvchi muhim xususiyatlarini belgilaydi.

Islom moliyaviy instrumentlari qatoriga murabaxa, mushoraka, mudoraba, ijara va sukuk kabi moliyaviy mexanizmlar kiradi. Shu bilan birga, islom moliyasi tizimida takaful va islomiy fondlar, xususan vaqf fondlari ham muhim o'rin tutadi. Takaful tizimi o'zaro yordam va xavfni jamoaviy taqsimlash tamoyiliga asoslanadi, vaqf fondlari esa ijtimoiy va iqtisodiy loyihalarni moliyalashtirish orqali jamiyat farovonligini oshirishga xizmat qiladi.

Islom iqtisodiy huquqida "ownership risk" (daman milkiya) konsepsiyasi muhim ahamiyatga ega. Ushbu konsepsiyaga ko'ra, moliyaviy shartnomalarda ishtirok etuvchi tomonlar aktivga egalik qilish bilan bog'liq xatarlarni o'z zimmasiga oladi va shu asosda daromad taqsimoti amalga oshiriladi [2].

Xalqaro tadqiqotlar shuni ko'rsatadiki, islom moliyasi iqtisodiy barqarorlikni ta'minlash va investitsiyalarni jalb qilishda muhim ahamiyatga ega [7]. Shuningdek, ayrim mamlakatlarda islom moliyasi alohida huquqiy baza asosida rivojlantirilgan bo'lib, bu uning samarali faoliyat yuritishiga xizmat qilmoqda [3].

TADQIQOT METODOLOGIYASI

Tadqiqot jarayonida ilmiy tahlil, taqqoslash, induksiya va deduksiya usullaridan foydalanildi. Ushbu usullar orqali O'zbekiston Respublikasining moliya qonunchiligi hamda islom moliyasi sohasidagi xalqaro tajriba o'rtasidagi o'xshash va farqli jihatlar tahlil qilindi.

Shuningdek, tadqiqot davomida ilmiy adabiyotlar, normativ-huquqiy hujjatlar hamda xalqaro tashkilotlar ma'lumotlari o'rganildi. Olingan ma'lumotlar asosida islom moliyasi tizimini huquqiy tartibga solish holati baholandi va qonunchilikni takomillashtirish bo'yicha tegishli xulosalar hamda takliflar ishlab chiqildi.

TAHLIL VA NATIJALAR

Tadqiqot natijalari shuni ko'rsatadiki, so'nggi yillarda O'zbekistonda islom moliyasi instrumentlarini joriy etish bo'yicha muayyan tashabbuslar amalga oshirilmoqda. Xususan, bank tizimida islom moliyasi xizmatlarini joriy etish, xalqaro tajribani o'rganish hamda islom moliyasi instrumentlarini amaliyotga tatbiq etishga qaratilgan islohotlar boshlangan.

Biroq amaldagi qonunchilikni tahlil qilish shuni ko'rsatadiki, mamlakatda islom moliyasini kompleks tarzda tartibga soluvchi alohida va tizimli normativ-huquqiy baza hali to'liq shakllanmagan. Mavjud qonunchilik asosan an'anaviy moliya tizimini tartibga solishga qaratilgan bo'lib, islom moliyasiga xos bo'lgan shartnomalar va moliyaviy instrumentlarni qo'llashga oid maxsus huquqiy normalar yetarli darajada nazarda tutilmagan.

Markaziy Osiyo mamlakatlari tajribasi shuni ko'rsatadiki, islom moliyasini rivojlantirish uchun alohida huquqiy mexanizmlarni shakllantirish muhim ahamiyatga ega. Masalan, Qirg'iziston, Qozog'iston va Tojikistonda islom moliyasini tartibga soluvchi maxsus normativ-huquqiy hujjatlar qabul qilingan. Ushbu mamlakatlarda islom banklarining faoliyati, islom kengashlari instituti, lisenziyalash tartibi hamda prudensial talablar aniq huquqiy normalar bilan tartibga solingan bo'lib, bu islom moliyasi xizmatlarining barqaror rivojlanishiga xizmat qilmoqda [8].

O'zbekiston Respublikasida moliya tizimini tartibga soluvchi normativ-huquqiy baza asosan kodekslar, qonunlar hamda qonun osti normativ-huquqiy hujjatlardan iborat. Ushbu hujjatlar moliya tizimining umumiy huquqiy asoslarini belgilaydi va bank, investitsiya, sug'urta hamda moliya bozorlari faoliyatini tartibga solish mexanizmlarini qamrab oladi. Biroq mazkur huquqiy baza asosan an'anaviy moliya tizimiga moslashgan bo'lib, islom moliyasi instrumentlarini qo'llashga oid maxsus huquqiy normalarni to'liq qamrab olmaydi. Shu bois mamlakatda islom moliyasi xizmatlarini joriy etish jarayonida ayrim huquqiy bo'shliqlar mavjud.

Islom moliyasini samarali joriy etish uchun amaldagi qonunchilikni kompleks ravishda takomillashtirish talab etiladi. Bu jarayon kodekslar, qonunlar hamda qonun osti normativ-huquqiy hujjatlar darajasida amalga oshirilishi maqsadga muvofiq.

Birinchidan, ayrim kodekslarga tegishli o'zgartish va qo'shimchalar kiritish zarur:

- Fuqarolik kodeksiga islom moliyasi shartnomalari (murabaxa, mushoraka, mudoraba, ijara, sukuk) bo'yicha huquqiy normalarni kiritish;
- Soliq kodeksiga islom moliyaviy instrumentlarini qo'llashda yuzaga keladigan soliq munosabatlarini tartibga soluvchi normalarni kiritish;
- Budjet kodeksiga davlat investitsiya loyihalarini moliyalashtirishda sukuk instrumentlaridan foydalanish imkoniyatlarini nazarda tutish;

- Iqtisodiy protsessual kodeksga islom moliyasi shartnomalari bilan bog'liq iqtisodiy nizolarni ko'rib chiqishga oid protsessual normalarni kiritish;
- Ma'muriy javobgarlik to'g'risidagi kodeksga islom moliyasiga oid qonunchilik talablarini buzganlik uchun javobgarlik choralarini belgilash.

Ikkinchidan, amaldagi qonunlarga tegishli o'zgartish va qo'shimchalar kiritish talab etiladi:

- "Banklar va bank faoliyati to'g'risida"gi Qonunga islomiy bank xizmatlarini amalga oshirishga oid normalarni kiritish;
- "Markaziy bank to'g'risida"gi Qonunga islom moliyasi tizimini tartibga solish va islom nazoratini muvofiqlashtirish vakolatlarini belgilash;
- "Qimmatli qog'ozlar bozori to'g'risida"gi Qonunga sukuk emissiyasi va muomalasiga oid huquqiy normalarni kiritish;
- "Sug'urta faoliyati to'g'risida"gi Qonunga takaful tizimini tartibga soluvchi normalarni kiritish;
- "Nodavlat notijorat tashkilotlari to'g'risida"gi Qonunga vaqf va islom fondlarini tartibga solishga oid normalarni kiritish.

Uchinchidan, qonun osti normativ-huquqiy hujjatlarni takomillashtirish zarur. Xususan, Markaziy bank tomonidan qabul qilinadigan quyidagi normativ hujjatlarga tegishli o'zgartishlar kiritish talab etiladi:

- banklarni lisenziyalash tartibi to'g'risidagi nizom;
- tijorat banklarida korporativ boshqaruv to'g'risidagi nizom;
- banklarda risklarni boshqarish tizimi to'g'risidagi nizom;
- bank aktivlarini klassifikatsiya qilish to'g'risidagi nizom;
- banklarda buxgalteriya hisobini yuritish qoidalari.

To'rtinchidan, islom moliyasini tartibga soluvchi yangi normativ-huquqiy hujjatlarni qabul qilish maqsadga muvofiq:

- "Islom moliyasi to'g'risida"gi alohida qonun;
- islomiy bank faoliyatini amalga oshirish tartibi to'g'risida nizom;
- islom kengashi faoliyatini tashkil etish to'g'risida nizom;
- sukuk emissiyasi to'g'risida nizom;
- takaful faoliyati to'g'risida nizom;
- vaqf aktivlarini boshqarish tartibi to'g'risida nizom.

Quyida mazkur takliflarni tizimlashtirilgan holda aks ettiruvchi sxema keltirilgan.

1-rasm. O'zbekistonda islom moliyasi yo'nalishlarini tartibga soluvchi normativ-huquqiy baza

Rasmda O'zbekiston Respublikasida islom moliyasini huquqiy tartibga solishning institutsional va normativ asoslari tasvirlangan. Unda islom moliyasining asosiy yo'nalishlari — islomiy bank xizmatlari, sukuk, takaful hamda vaqf va islom fondlari — bo'yicha kodekslar, qonunlar va qonun osti normativ-huquqiy hujjatlar tizimlashtirilgan holda keltirilgan.

Xalqaro tajriba shuni ko'rsatadiki, islom moliyasini rivojlantirish uchun mustahkam huquqiy baza shakllantirish hal qiluvchi ahamiyatga ega. Masalan, Malayziya va Bahrayn kabi mamlakatlarda islom moliyasi sohasini tartibga soluvchi kompleks qonunchilik tizimi shakllangan bo'lib, bu mamlakatlarda islom banklari, sukuk bozori va takaful tizimining samarali rivojlanishiga xizmat qilmoqda [5].

XULOSA VA TAKLIFLAR

Tadqiqot natijalariga ko'ra, islom moliyasi zamonaviy moliya tizimining muhim tarkibiy qismi hisoblanib, u investitsiyalarni jalb qilish, moliyaviy inklyuziyani kengaytirish va barqaror iqtisodiy rivojlanishni ta'minlashda muhim ahamiyat kasb etadi. Ayniqsa, mushoraka, mudoraba va sukuk kabi moliyaviy instrumentlar, shuningdek takaful tizimi hamda vaqf fondlari iqtisodiyotga investitsiyalarni jalb qilish, ijtimoiy loyihalarni moliyalashtirish va iqtisodiy barqarorlikni ta'minlashda muhim rol o'ynaydi.

Xalqaro tajriba shuni ko'rsatadiki, islom moliyasini samarali rivojlantirish uchun mustahkam huquqiy baza shakllantirish hal qiluvchi ahamiyatga ega. Masalan, Malayziyada "Islamic Financial Services Act", Qozog'istonda esa islomiy banklarni tartibga soluvchi maxsus qonun qabul qilingan.

Shu nuqtai nazardan, O'zbekistonda ham islom moliyasining asosiy yo'nalishlari — islomiy bank xizmatlari, sukuk, takaful va vaqf fondlarini qamrab oluvchi "Islom moliyasi to'g'risida"gi alohida qonunni qabul qilish maqsadga muvofiq hisoblanadi. Shu bilan birga, islom moliyaviy instrumentlarini huquqiy jihatdan tartibga solish, islom muvofiqligini ta'minlovchi institutsional mexanizmlarni joriy etish hamda amaldagi kodekslar, qonunlar va qonun osti normativ-huquqiy hujjatlarni takomillashtirish zarur.

Mazkur chora-tadbirlar mamlakat moliya tizimini diversifikatsiya qilish, investitsiyalarni jalb qilish va iqtisodiy barqarorlikni ta'minlashga xizmat qilishi mumkin.

Foydalanilgan adabiyotlar ro'yxati

1. Alshater M.M., Hassan M.K., Rashid M., Hasan R. *Islamic banking: Past, present and future*. Journal of College of Sharia and Islamic Studies. 2023;41(1):193–221.
2. Asyiqin N. *Ownership risk in Islamic finance contracts and its implications*. Journal of Islamic Finance Studies. 2025.
3. Ayub M. *Understanding Islamic Finance*. Chichester: John Wiley & Sons; 2007.
4. Beck T., Demirgüç-Kunt A., Merrouche O. *Islamic vs. conventional banking: Business model, efficiency and stability*. Journal of Banking & Finance. 2013;37(2):433–447.
5. Dusuki A.W., Abdullah N.I. *Islamic banking and finance: Principles and practices*. Journal of Islamic Economics, Banking and Finance. 2007;3(2):1–15.
6. Hassan M.K., Aliyu S. *A contemporary survey of Islamic banking literature*. Journal of Financial Stability. 2018;34:12–43.
7. Iqbal Z., Mirakhor A. *An Introduction to Islamic Finance: Theory and Practice*. Singapore: John Wiley & Sons; 2011.
8. Moldakmatov A., Chikeyeva Z., Kurmanalieva A. *Comparative analysis of Islamic banking regulation in Central Asia*. Social and Legal Studies. 2024;7(1):74–86.
9. Septyanun N., Shalihah F., Absori, Wahyudi I., Masum A. *Legal implications of Islamic banking in sustainable finance*. Jambé Law Journal. 2025;8(2):551–588.
10. Jawadi F., Jawadi N., Idi Cheffou A., Ben Ameer H., Louhichi W. *Modelling the effect of the geographical environment on Islamic banking performance*. Economic Modelling. 2017.
11. Shi J., Firmansyah E.A., Wang Y., Xu W. *Technological innovation and regulatory harmonization in Islamic finance*. Journal of Islamic Accounting and Business Research. 2025.
12. Mooneeram-Chadee V. *The regulation of Islamic banking in Mauritius*. ISRA International Journal of Islamic Finance. 2020.
13. Saqib L., Zafar M.A., Roberts K.W., Zafar A., Khan K. *Mushārahah: A realistic approach to the concept in Islamic finance*. Arab Law Quarterly. 2014.
14. O'zbekiston Respublikasi qonunchilik ma'lumotlari milliy bazasi. URL: <https://lex.uz/>.

muhandislik

& iqtisodiyot

ijtimoiy-iqtisodiy, innovatsion texnik,
fan va ta'limga oid ilmiy-amaliy jurnal

Ingliz tili muharriri: Feruz Hakimov

Musahhih: Zokir Alibekov

Sahifalovchi va dizayner: Abdurahmon Qurbonov

2026. № 3

© Materiallar ko'chirib bosilganda "Muhandislik va iqtisodiyot" jurnali manba sifatida ko'rsatilishi shart. Jurnalda bosilgan material va reklamalardagi dalillarning aniqligiga mualliflar ma'sul. Tahririyat fikri har vaqt ham mualliflar fikriga mos kelamasligi mumkin. Tahririyatga yuborilgan materiallar qaytarilmaydi.

"Muhandislik va iqtisodiyot" jurnali 26.06.2023-yildan
O'zbekiston Respublikasi Prezidenti Adminstratsiyasi huzuridagi
Axborot va ommaviy kommunikatsiyalar agentligi tomonidan
№S-5669245 reyestr raqami tartibi bo'yicha ro'yxatdan o'tkazilgan.
Litsenziya raqami: №095310.

**Manzilimiz: Toshkent shahri Yunusobod
tumani 15-mavze 19-uy**

+998 93 718 40 07

<https://muhandislik-iqtisodiyot.uz/index.php/journal>

t.me/yait_2100